

1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64, 23 July 1968) [Electronic resource]. - Access mode : [http:// hudoc. echr. coe. int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57525](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57525).

8. 252 Judgment in the Case of «Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. The United Kingdom» (Application no. 9214/80; 9473/81, 28 May 1985) [Electronic resource]. - Access mode : [http:// hudoc. echr. coe. int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57416](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57416).

9. Judgment in the Case of «Sampanis and Others V. Greece», (Application no. 32526/05, 5 June 2008) [Electronic resource]. - Access mode : [http:// hudoc. echr. coe. int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-125911](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-125911).

10. Кодекс законів про працю Української РСР від 10 грудня 1971 року //Відомості Верховної Ради Української РСР . – 1971. - № 50. – С. 375.

11. Закон № 785-VIII від 12 листопада 2015 року «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу» // Відомості Верховної Ради України. – 2015. - № 49- 50. – С. 467.

12. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06 вересня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 32. -Ст.412.

13. Закон № 1263-VII від 13 травня 2014 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо [запобігання та протидії дискримінації](#)» // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - № 27. – Ст. 915.

УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОБІГУ ЛІСОСІРОВИНИ ТА ЇЇ ЕКСПОРТУ

Черниш Р.Ф.

к.ю.н., доцент кафедри правознавства;

Микитюк Д.В.

студент 1-го курсу ОКР «Магістр» напрямку підготовки «Право»;

Осауленко І.М.

студент 1-го курсу ОКР «Магістр» напрямку підготовки «Право»

Постановка проблеми. Існуючий в державі порядок фіксації походження деревини для проведення експортних операцій потребує суттєвого удосконалення з метою попередження тіньового обігу лісосировини.

Дані фахівців лісгосподарської галузі та практика документування вказаних порушень вказують, що в Тимчасовому порядку видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженому Постановою КМУ від 21.12.2005р. №1260 (далі Порядок) [2], відсутня конкретизація окремих позицій, що дозволяє суб'єктам господарювання формувати замовлення у вигідному для себе вигляді шляхом відображення неконкретизованої інформації про технічні характеристики лісопродукції та вдаватись до порушень чинного законодавства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі проблематиці удосконалення екологічного законодавства приділяють достатньо багато уваги і науковці, і практики. Фактично у всіх підручниках з екологічного права є відповідні глави. Опубліковано окремі наукові дослідження, в яких висвітлюються ті чи інші аспекти окресленої проблематики. Зокрема, вказані питання досліджувалися в працях: Н.В. Бондарчук, Р.Д. Ляшенко, Б.Ю. Назарчука, І.М. Осауленка, В.Я. Тація, Р.Ф. Черниша та інших. Однак, трансформування злочинності, вимагає постійного пошуку дієвих механізмів її протидії.

Мета, завдання та методика досліджень. Метою дослідження є виокремлення нагальних проблемних питань у сфері обігу лісосировини та її експорту і розробка конкретних пропозицій щодо вдосконалення правової регламентації діяльності у вказаній сфері.

Результати досліджень. Досвід документування протиправної діяльності вказаних правопорушень свідчить, що існуючі прогалини в нормативному регулюванні експорту лісопродукції дозволяють долучати до передбаченого переліку документи сумнівного походження, які слугують підставою для видачі сертифікатів, що в подальшому дає можливість “легалізувати” незаконно отриману лісопродукцію для її митного оформлення та вивезення за кордон, а також створює перешкоди під час документування протиправної діяльності.

Протягом останніх років неодноразово фіксувалися випадки, коли при оформленні окремими експортерами сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій (далі - сертифікат) до відповідних Управлінь лісового та мисливського господарства надавалися товаро-транспортні накладні (ТТН) – ліс, які вказували на придбання та переробку технічної сировини для виробничо-технічного призначення, дров'яної деревини для технічних потреб та виготовлення з них пиломатеріалів I-III сортів.

При цьому, сорт та геометричні розміри пиломатеріалів, які виготовляються з придбаної лісосировини, зазначаються експортерами в заявах в узагальненому вигляді, що не дає можливості визначити реальну кількість (об'єм) в розрізі довжин та сортів. Вказане сприяє митному оформленню та експорту пиломатеріалів з високоякісної сировини, які фактично неможливо виготовити з деревини, що вказана у первинних документах.

Крім того, на нашу думку, під час формування сертифікату про походження лісоматеріалів недосконалим є механізм долучення окремих фінансових документів щодо отримання лісосировини, а також їх документальне оформлення.

Зокрема, як свідчить аналіз практики, у багатьох випадках окрім копій ТТН про відпуск лісосировини лісогосподарським підприємством, які вносяться у сам сертифікат (п.4 – підстави видачі сертифікату), до пакету документів додаються т.зв. “перехідні накладні” – видаткові накладні (про закупівлю лісопродукції у іншого суб'єкта господарювання). Поряд з тим, вказані фінансові документи не вносяться до переліку підстав видачі сертифікату і оформлені неналежним

чином (відсутні завірчі підписи і печатки), що фактично не може служити документальним підтвердженням отримання продукції.

Чинником, який сприяє легалізації незаконно отриманої лісопродукції для її експорту, також є відсутність у порядку чітко визначених вимог щодо документального оформлення заяв та інших документів, що передбачає зазначення підписів посадових осіб заявника, печаток, завірчих написів тощо.

Висновки. Враховуючи викладене, з метою усунення причин та умов, що формують підґрунтя для т.зв. легалізації незаконно отриманої лісопродукції та її подальшого експорту за кордон, на рівні Кабінету Міністрів України доцільно прийняти зміни до Тимчасового порядку видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого Постановою КМУ від 21.12.2005р. №1260, або розробити новий порядок, де передбачити:

- формування заяви на отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з обов'язковою деталізацією об'єму пиломатеріалів, його сорту та геометричних розмірів згідно форми, яка визначена та затверджена Наказом Державного комітету лісового господарства України від 07.09.2007р. № 528;

- обов'язкове внесення до п.4. (підстави видачі сертифікату) Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій т.зв. "перехідних накладних" (видаткових накладних про закупівлю лісопродукції у іншого суб'єкта господарювання) та передбачити наявність їх копій, завірених в установленому вигляді в пакеті документів.

- встановлення вимог для копій документальних матеріалів, що додаються до заяви на отримання Сертифікату про походження лісоматеріалів, та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, передбачивши обов'язковість їх завірених підписом керівника підприємства або уповноваженою особою та печаткою.

Література

1. Бондарчук Н. В. Природоохоронне законодавство та екологічне право: навч. посібник // Н. В. Бондарчук – Ж.: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – 276 с.

2. Постанова Кабінету міністрів України № 1260 від 21.12.2005р. «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1260-2005-%D0%BF>.

3. Черниш Р.Ф. Актуальні проблеми законотворчості у сфері легалізації видобутку корисних копалин (бруштину-сирцю) / Р. Ф. Черниш // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи: Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – С. 290-294.

4. Черниш Р.Ф., Назарчук Б.Ю. Патентний тролінг», як передумова до загострення суспільно-політичної ситуації в державі та формування негативного іміджу України на міжнародній арені (за прикладом житомирської області) /Р.

Черниш// Часопис кївського університету права [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kul.kiev.ua/doc/CHAS16_2.pdf.

5. Юридична відповідальність за порушення природоресурсного законодавства України : монографія / О. Б. Німко, Н. В. Бондарчук, Р. Д. Ляшенко [та ін.]; під заг. ред. О. Б. Німко. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 208 с.